

ЧАНГ ЧОЛҒУСИ МОХИР ИЖРОЧИСИ – ПЕДОГОГ.

Қодиров Тожддин Назарович

Қарши ихтисослаштирилган санъат мактаби ўқитувчиси

Тел: (97 585 87 10)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7629736>

Аннотация. Ушбу мақолада умрини профессиональ мусиқа ижрочилигига бағишлаган педогог, ҳаваскор бастакор ва композитор Ислом Аъзамович Ражабовнинг ҳаёти ва ижоди, ижод наъмуналари, яратган асарлари ёши ижрочиларнинг шаклланишидаги ўрни ҳақида қисқача маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Санъат, маданият, бастакор, композитор, тановор, чанг, мумтоз мусиқа, шашмақом, етти мақом, чормақом, дирижёр, профессиональ мусиқа, конкурс, лаурият, увертюра, вариация, пьеса, трио.

ПЕДАГОГ – МАСТЕР - ИСПОЛНИТЕЛЬ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ ЧАНГ

Аннотация. В этой статье даны краткие сведения о жизни и творчестве педагога, композитора Раджабова Ислама Азамовича, посвятившего свою жизнь профессиональному музыкальному исполнительству, примеры его творчества, роль его произведений в становлении молодых исполнителей.

Ключевые слова: Искусство, культура, композитор, тановар, чанг, классическая музыка, шашмаком, семь мақомов, чормаком, дирижёр, профессиональная музыка, конкурс, лауриат, увертюра, вариация, пьеса, трио.

PEDAGOGUE IS A MASTER PERFORMER OF THE CHANG MUSICAL INSTRUMENT

Abstract. This article gives a brief information about life and work of the teacher, and composer Islam Azamovich Rajabov, who dedicated his life to professional music art, musical pieces created by him, and the role of his works in the formation of young musicians.

Key words: Musical art, culture, composer, tanovor, chang(musical instrument), classical music, shashmaqom, yetti maqom (yetti-seven), chormaqom, band master, professional music, contest, laureate, overture, variation, play, trio.

1949-2016

Қашқадарё вилояти маданияти ва санъатига улкан ҳисса қўшган, Қарши санъат коллежи ўқитувчиси, хаваскор бастакор ва композитор Ражабов Ислон Аъзамович 1949 йилнинг 26 – октябрида Қарши шаҳрининг Қўрғонча маҳалласида, зиёли оилада туғилди. Отаси, Аъзам Ражабов - Қарши шаҳрида етук созанда ва мусиқа ўқитувчиси бўлган. Ўтган асрнинг 50 – 70 йилларида, одамлар: “Аъзам Ражабов, дафтарга қараб мусиқа чалади”, - дейишган.

Аъзам Ражабов ўз даврининг забардаст мусиқачиларидан бири бўлиб, “Аъзам Тановор” лақаби билан Қарши шаҳрида нота орқали мусиқа чалган биринчи ўзбек ўқитувчиларидан бўлган. Қарши шаҳар № 1 сон болалар мусиқа ва санъат мактабида умрининг охиригача ўқитувчи вазифасида ишлаган. Бундан ташқари вилоят М.Т.Тошмухаммедов номидаги мусиқали драма театрида ғижжакчи созанда сифатида ишлаган.

Қарши шаҳар № 1 сон болалар мусиқа ва санъат мактабини “Чанг” мутахассислиги бўйича тамомлаган Ислон Ражабов, ўқишини давом эттириш учун Бухоро мусиқа билим юртига йўл олади. 1964 – 1968 йилларда Бухоро мусиқа билим юрти, “Халқ чолғу асбоблари бўлими” да “чанг” мутахассислиги бўйича таҳсил олиши билан бир қаторда, ўзбек мумтоз мусиқаси – негизи бўлган Бухоро “Шашмақоми”ни кунт билан ўрганади.

Олий таълимни 1968 – 1973 йиллар Тошкент Давлат Консерваториясида “чанг” мутахассислиги бўйича профессор Аҳмад Одилов синфида олади. Профессional мусиқа ижрочилигидан ташқари Хоразм “Етти мақоми”, Фарғона – Тошкент “Чор мақоми” (Тўрт мақом) ларни мукамал ўрганади. Халқ ва бастакорлар ашулалари ва чолғу куйларини кунт билан ўрганади.

Талабалик даврида бетакор овоз соҳиби, Хоразм ва Бухоро мақомлари ва халқ ашулаларини моҳир ижрочиси Файзулло Ислоннинг ёнида доира чалиб, Ўзбекистон халқ артисти, Носир ва Неру халқаро мукофотлари совриндори, Республика Давлат мукофоти совриндори, композитор, дирижёр, муаллим, йирик жамоат арбоби Мухтор Ашрафийнинг туғилган кунлари, оилавий тадбирларида ўз санъати билан кўп марта хизмат қилган.

Даврадаги муҳит, иштирокчи инсонлар, уларнинг суҳбат мавзулари Ўзбекистон профессионал мусиқаси ҳақида фикрлари Ислон Ражабовга ижобий таъсир этган. IV – V курсларда ўқиб юрган даврларда композиторлик - бастакорлик ижодига қизиқиб қолади ва ўша даврларда илк қўшиқлар наъмуналарини ярата бошлаган.

1973 – йилда Қарши шаҳрида мусиқа билим юрти очилади. 1973 – 1974 йиллар харбий хизматни ўтаб қайтган Ислон Ражабов шу мусиқа билим юртида “Чанг” синфи бўйича ўқитувчилик фаолиятини бошлайди ва умрининг охиригача шу билим юртида ёшларга таълим ва тарбия берган.

Ислон Ражабов, ўқитувчилик, созандалик ва ижодий ишлардан ташқари, 1975 йилларда, вилоят туманлари ва хўжаликларида, колхоз ва савхозларда ташкил этилаётган хаваскор ансамбллар ташкилотчиларидан бири саналади. Хаваскор ансамблларга бирор асар ижросини ўргатиш жараёнида тик оёқда туриб, чангни

чўпларини олиб, тескари томонидан ижро этиб кўрсатганлиги учун халқ орасида “Чангни чаппа чаладиган Ислом чангчи”, деган ном олган.

Булардан ташқари ўша йилларда Республика миқёсида ўтказиладиган “Марҳабо талантлар” кўрик танловига ҳам кўплаб шогирдлар тайёрлаб, вилоятимиздаги ёш талантларни танилишига ўз ҳиссасини қўшган.

Ўқитувчилик вазифасидан ташқари вилоят М.Т.Тошмухаммедов номли мусиқали драма театрида мусиқа раҳбари ва бош директори вазифасида 2000 – йилларга қадар фаолият кўрсатган.

1987 - 1988 йиллар Қарши шаҳар маданият бўлими бошлиғи, 1988 – 1994 йиллар Қарши Давлат санъат билим юрти ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари вазифасида ишлаган. 1994 – йилдан 2005 йилга қадар Қарши Давлат санъат билим юрти Халқ чолғулари бўлимини бошқарган.

Ўқитувчилик даврида кўплаб шогирдлар етиштириш билан бир қаторда, конкурсларга лауриятлар тайёрлаган: 1996 – йилда “Ўзбекистон Ватаним маним” кўрик танловида А.Орипов сўзи билан Халқ чолғулари оркестри ва овоз учун “Ўзбекистон” кўшиғини яратиб, вилоят босқичи ғолиби, Республика босқичи иштирокчиси бўлган. Шогирдларидан Пардаев Шохрух 2009 йилда Республика ёш ижрочилари кўрик танловида қатнашиб, 3 – ўрин совриндори, 2010 – йилда Нусратов Лазиз “Ниҳол” кўрик танлови босқичи ғолиби, Турсунов Фарход танловда қатнашиб, иккинчи ўринларни олган. 2011 йил Самарқанд шаҳрида ўтказилган Республика ёш ижрочилари кўрик танловида Пардаев Шохрух учинчи ўрин, Асадуллаев Шахзод лаурият бўлиб, грант асосида Ўзбекистон Давлат Консерваториясига ўқишга қабул қилинган. 2011 йил Ислом Ражабов “Энг яхши ўқитувчи” номенациясини қўлга киритган.

Ўқитувчилик касби билан биргаликда олиб борилган ижодий иш жараёнида кўплаб спектаклларга мусиқалар яратган. Шогирдларини деярли барчаси олий ўқув юртларида таҳсил олган. Чанг чолғусидан ташқари най, танбур, қонун чолғуларидан мутахассислар тайёрлаб, Ўзбекистон Давлат Консерваториясига ўқишга йўналиш берган. Ҳозирда уларнинг кўпчилиги ўзлари таҳсил олган Санъат билим юртида (ҳозирда Қарши ихтисослаштирилган санъат мактаби)да ёш авлодга таълим – тарбия бериб келмоқдалар.

Ислом Ражабов “Халқ чолғу асбоблари” учун куйидаги ўқув қўлланмалар: “Халқ чолғу асбоблар тарихи”, “Халқ чолғу асбоблари оркестри ва уни ижро имкониятлари”, “Чанг учун машқлар, гаммалар, этюдлар тўплами”, “Танбур чолғуси учун этюдлар” тўпламларини яратган.

Чолғу асбоблар учун, фортепиано ва яқка чолғу учун, оркестр ва кuartетлар учун мусиқалар: “Шаббода”, “Наврўз сабоси”, Гижжак альт учун “Рақс”, “Увертюра”, чанг учун “Пьеса”, рубоб ва гижжак учун “Кичик асарлар”, “Кuartетлар”, “Вальс”, Яллама ёримга “Вариация”, “Рақслар”, Танбур учун ўзбек халқ куйлари ва композиторлари асарларидан “Куйлар тўплами” қўлланмасини яратган.

Икки қисмли “Дилором”, Гижжак ва фортепиано учун “Вальс”, Оркестр учун “Кичик рақс”, Оркестр учун “Рақс ва қўшиқ”, рубоб ва фортепиано учун “Пьеса”, чанг ва фортепиано учун “Пьеса” лар яратган.

Театрда иш жараёнида кўплаб спектаклларга халқ кўшиқ ва куйлари, мақомлар асосида, муסיқалар яратиб, ижод қилган. Мисол қилиб “Ажабгул ва Ражабгул” спектаклини кўрсатишимиз мумкин.

Ислон Ражабовни яратган кўшиқлари ҳам ўз даврида концертларда ва вилоят тадбирларида янграган. Кўшиқлар: “Ватанимни куйлайман” кўшиқлар тўплами, “Трио”, Баҳром Ғолиб сўзи билан “Истиклол аскарларига”, Абдулла Орипов сўзи билан “Юртим шамоли”, Н.Нарзуллаев сўзи билан “Ўсма кўйиб қаро қошинга”, М.Юсуф сўзи билан “Ўзбек аёли”, М.Тожиматов сўзи билан “Онамга”, Ж.Жабборов сўзи билан “Бу диёр”, Ф.Насриддинов сўзи билан “Боғу бустоним менинг”, Т.Убайдуллаев сўзи билан “Ўлкам”, О.Пардаева сўзи билан “Озод ватан”, Т.Тўла сўзи билан “Сени кутсам, сени соғинсам”, М.Барноҳўжаев сўзи билан “Хирмонингга барака”, С.Худоёров сўзи билан “Қомусим – бахтим”, И.Тўхтамишев сўзи билан “Алла”, Т.Убайдулло сўзи билан “Тўйлар муборак”, Б.Холмуродов сўзи билан “Ўзбекистон бу”, А.Орипов сўзи билан “Ўзбекистонимсан” ва бошқаларни мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин.

Ҳаваскор бастакор – композитор Ислон Ражабовнинг яратган асарлари Қарши ихтисослаштирилган санъат мактаби архивида сақланиб, ўқувчилари ва жамоалари томонидан ҳозирги кунларда ҳам ижро этиб келинмоқда. Меҳнат фаолияти ва хизматлари учун ўқув юрти маъмурияти, Қарши шаҳар ҳокимлиги, вилоят маданият бошқармаси ва вилоят ҳокимлиги томонидан “Фахрий ёрлиқлар”, “Ташаккурномалар” билан бир қаторда, 2014 йил Республикаимизнинг “Шухрат” медали билан тақдирланган.

Хулоса қилиб айтганда буюк санъаткор ва педогог Ислон Ражабовнинг кўлөзма қилиб қолдирган ўқув қўлланмалари ва яратган куй – кўшиқлари ёш авлод тарбиясида катта аҳамиятга эга.

REFERENCES

1. Қодиров Т. “Қарши санъат коллежи” 1973 – 2013 йиллар. Қарши. 2013 й 7, 25 бетлар.
2. Исмоилова М.Э “Байрамжоним - байрамжон” ўқув қўлланма. Тошкент “Муסיқа” нашриёти 2016 йил – 236 бет.
3. А.Одилов. “Ўзбек халқ чолғуларида ижрочилик тарихи” Тошкент “Ўқитувчи” нашриёти 1995 йил – 73 бет.

Nasaf taronasi.

Islom Rajabov musiqasi.¹

Modirato.

6

11

17

22

27

33

39

45

51

56

The image displays a musical score for a piece in D major, consisting of nine staves of music. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score begins at measure 62 and ends at measure 105. The notation includes various rhythmic values such as quarter, eighth, and sixteenth notes, as well as rests and bar lines. The music features a mix of melodic lines and rests, with some measures containing multiple notes. The score concludes with a double bar line at measure 105.